

ABDURAHMON JOMIY IJODIDA UMUMINSONIY QADRIYATLARNING TARIXIY-MA'NAVIY AHAMIYATI

Hotamov Avazbek Sobir og'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Tadbirkorlik va boshqaruv fakulteti tarix yo'nalishi 4-kurs talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada XV asrning buyuk mutafakkiri, shoiri va tasavvuf namoyandasi Abdurahmon Jomiy ijodida aks etgan umuminsoniy qadriyatlarning tarixiy-ma'naviy ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqotda mutafakkirning "Bahoriston", "Haft avrang", "Yusuf va Zulayho" hamda "Nafahot ul-uns" kabi asarlarida ilgari surilgan insonparvarlik, adolat, ilm-ma'rifat, bag'rikenglik, komil inson tarbiyasi va ma'naviy kamolot g'oyalari yoritilgan. Shuningdek, Jomiy merosining bugungi jamiyat ma'naviy hayotidagi o'rni, yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati hamda umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirishdagi roli ilmiy jihatdan baholangan. Tadqiqot natijalari Abdurahmon Jomiy ijodi nafaqat Sharq ma'naviy merosining muhim qismi, balki zamonaviy jamiyat uchun ham dolzarb ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar. Abdurahmon Jomiy, umuminsoniy qadriyatlar, ma'naviy meros, insonparvarlik, adolat, bag'rikenglik, ilm-ma'rifat, komil inson, tasavvuf, Sharq uyg'onish davri, Bahoriston, Haft avrang, Yusuf va Zulayho, ma'naviy kamolot, axloqiy tarbiya.

KIRISH. Sharq uyg'onish davri mutafakkirlari insoniyat tamadduni rivojiga ulkan hissa qo'shgan buyuk siymolar hisoblanadi. Ular yaratgan ilmiy, falsafiy, axloqiy va badiiy meros nafaqat o'z davri, balki bugungi kun jamiyati uchun ham muhim ma'naviy manba bo'lib xizmat qilmoqda. Ana shunday buyuk allomalardan biri XV asrning yirik shoiri, mutafakkiri, olimi va tasavvuf namoyandasi Abdurahmon Jomiydir. Uning boy ijodiy merosi insonparvarlik, adolat, mehr-oqibat, ilm-ma'rifatga intilish, komil inson tarbiyasi, tinchlik va hamjihatlik kabi umuminsoniy qadriyatlarni o'zida mujassam etganligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi.

Bugungi globallashuv sharoitida turli madaniyatlar o'rtasidagi muloqotning kuchayishi, ma'naviy tahdidlarning ortib borishi hamda yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan qaraganda, Abdurahmon Jomiy ijodida ilgari

surilgan g'oyalar zamonaviy jamiyatning ma'naviy ehtiyojlariga hamohang bo'lib, inson kamoloti va jamiyat taraqqiyoti uchun muhim nazariy asos vazifasini o'taydi. Uning asarlarida insonning qadr-qimmatini, ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi kurash, ilm va jaholatning oqibatlarini, axloqiy poklik hamda ruhiy yetuklik masalalari chuqur badiiy-falsafiy talqin etilgan.

Abdurahmon Jomiy (1414–1492) temuriylar davri madaniy hayotining eng yirik vakillaridan biri bo'lib, uning ilmiy va adabiy faoliyati Hirot madaniy muhitining yuksalishida muhim o'rin tutgan. U o'z davrining yetuk olimi sifatida tafsir, hadis, fiqh, tasavvuf, mantiq, adabiyot va tilshunoslik kabi ko'plab sohalarda samarali faoliyat yuritgan. Ayniqsa, uning "Haft avrang", "Bahoriston", "Nafahot ul-uns", "Yusuf va Zulayho", "Salomon va Absol", "Layli va Majnun" kabi asarlari Sharq adabiyoti tarixida muhim o'rin egallaydi. Ushbu asarlarda insonning ma'naviy dunyosi, axloqiy fazilatlari va jamiyatdagi o'rnini masalalari keng yoritilgan bo'lib, ular orqali muallif umuminsoniy qadriyatlarini targ'ib etishga intilgan.

Jomiy ijodining asosiy xususiyatlaridan biri shundaki, u diniy va tasavvufiy qarashlarni insonparvarlik g'oyalari bilan uyg'unlashtira olgan. Shoir nazarida inson – yaratilishning eng mukammal mavjudoti bo'lib, uning asosiy vazifasi ezgulik qilish, ilm olish, adolatli bo'lish va boshqalarga foyda keltirishdan iboratdir. Shu sababli Jomiy asarlarida inson manfaatlari, jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar, mehr-muruvvat, saxovat va bag'rikenglik kabi tushunchalar markaziy o'rin egallaydi. Bu esa uning merosini nafaqat Sharq xalqlari, balki butun insoniyat uchun qimmatli ma'naviy boylik darajasiga ko'taradi.

O'zbekiston Respublikasida ham buyuk ajdodlar merosini o'rganish, ularning ilmiy va ma'naviy qarashlarini yosh avlod ongiga singdirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Xususan, Abdurahmon Jomiy va uning zamondoshlari yaratgan ma'naviy merosni tadqiq etish orqali yoshlarni vatanparvarlik, insonparvarlik, bag'rikenglik va yuksak axloqiy fazilatlar ruhida tarbiyalash imkoniyati yanada kengaymoqda. Shu bois Jomiy ijodida aks etgan umuminsoniy qadriyatlarining tarixiy-ma'naviy ahamiyatini ilmiy jihatdan o'rganish zamonaviy gumanitar fanlarning dolzarb vazifalaridan biri sanaladi.

ASOSIY QISM. XV asr Sharq madaniyati va adabiy tafakkuri taraqqiyotida Abdurahmon Jomiy alohida o'rin tutadi. U nafaqat zabardast shoir va mutafakkir, balki tasavvuf ilmi, falsafa, tarix, tilshunoslik va islom ilmlarining chuqur bilimdoni sifatida ham tanilgan. Jomiy yashagan davr Temuriylar

saltanatining ilm-fan va madaniyat yuksalgan bosqichiga to'g'ri keladi. Ayniqsa, Hirot shahri Sulton Husayn Boyqaro hukmronligi davrida ilm-ma'rifat markaziga aylangan bo'lib, Jomiy ana shu muhitning eng yirik vakillaridan biri edi. Tarixiy manbalarga ko'ra, u o'z davrida nafaqat Movarounnahr va Xurosonda, balki Hindiston, Turkiya va Arab mamlakatlarida ham katta shuhrat qozongan[1].

Abdurahmon Jomiy ijodining markazida inson va uning ma'naviy kamoloti masalasi turadi. Shoir insonni jamiyatning eng muhim boyligi deb hisoblaydi. Uning asarlarida insonning qadr-qimmat, axloqiy pokligi, ilm va ma'rifatga intilishi, adolat va ezgulik yo'lida xizmat qilishi kabi masalalar keng yoritiladi. Jomiy nazarida insonning ulug'ligi uning mansabi yoki boyligida emas, balki ma'naviy barkamolligi va jamiyatga keltiradigan foydasida namoyon bo'ladi. Bu g'oya uning ko'plab asarlarida takror va takror uchraydi.

Mutafakkirning eng mashhur asarlaridan biri bo'lgan **“Bahoriston”** didaktik xarakterga ega bo'lib, unda axloqiy tarbiya, insoniy fazilatlar, ilmning afzalligi va adolat masalalari hikoyatlar vositasida yoritilgan. Asarda shoir insonlarni mehr-oqibatli, halol va pokiza bo'lishga da'vat etadi. “Bahoriston”ning ko'plab boblarida kambag'allarga yordam berish, odamlarga yaxshilik qilish va ilm ahliga hurmat ko'rsatish kabi umuminsoniy qadriyatlar targ'ib qilinadi[2]. Bu esa asarning faqat badiiy emas, balki tarbiyaviy ahamiyatini ham oshiradi.

Jomiy ijodida insonparvarlik g'oyasi alohida o'rin egallaydi. Uning fikricha, insonning eng oliy fazilatlaridan biri boshqalarga yaxshilik qilish va insonlarga mehr bilan munosabatda bo'lishdir. Shoir asarlarida saxovatli insonlar ulug'lanib, zolim va johil kishilar tanqid qilinadi. Ayniqsa, “Haft avrang” turkumiga kiruvchi dostonlarda insonning ruhiy poklanishi va komillikka erishish yo'li badiiy obrazlar orqali tasvirlanadi. Bu asarlarda insonning nafs ustidan g'alaba qozonishi, sabr-toqat, fidoyilik va adolat kabi fazilatlar yuksak qadriyat sifatida ko'rsatiladi[3].

Jomiyning “Yusuf va Zulayho” dostoni ham umuminsoniy qadriyatlarni yoritishda muhim manba hisoblanadi. Asarda insoniy muhabbat, sadoqat, vafodorlik va ma'naviy poklik masalalari asosiy o'rinni egallaydi. Yusuf obrazi orqali halollik, sabr-qanoat va e'tiqodning buyuk kuchi tasvirlangan. Zulayho obrazi esa insonning ma'naviy kamolot sari intilishi va ruhiy poklanishini ifodalaydi. Mazkur asar Sharq adabiyotida insonning ichki dunyosini yoritishga bag'ishlangan eng yirik asarlardan biri sifatida baholanadi.

Abdurahmon Jomiy ilm-ma'rifatni inson taraqqiyotining eng muhim omili deb bilgan. Uning asarlarida ilm insonni jaholat zulmatidan qutqaruvchi nur sifatida talqin qilinadi. Shoirning fikricha, ilmga ega bo'lmagan jamiyat taraqqiyotga erisha olmaydi. Shu sababli u yoshlarni bilim olishga, olimlarni esa ilmni xalq manfaatlarini yo'lida xizmat qildirishga chaqiradi. Jomiy o'z hayotida ham ilmga katta e'tibor qaratgan. U Samarqanddagi madrasalarda tahsil olib, zamonasining mashhur olimlaridan saboq olgan. Keyinchalik esa o'zi ham yuzlab shogirdlar tarbiyalagan va ilmiy asarlar yaratgan[4].

Jomiy ijodida adolat g'oyasi ham muhim o'rin tutadi. U davlat va jamiyat taraqqiyotining asosiy sharti sifatida adolatni ko'rsatadi. Shoirning fikricha, adolat hukm surgan jamiyatda tinchlik, farovonlik va taraqqiyot qaror topadi. Aksincha, zulm va adolatsizlik hukmron bo'lgan davlat tanazzulga yuz tutadi. Bu g'oyalar "Bahoriston" va "Haft avrang" asarlarida ko'plab misollar orqali ochib berilgan. Jomiy adolatli hukmdor obrazini yaratish orqali jamiyat boshqaruvida halollik va mas'uliyatning ahamiyatini ko'rsatishga intilgan.

Mutafakkirning tasavvufiy qarashlari ham umuminsoniy qadriyatlar bilan chambarchas bog'liqdir. U Naqshbandiya tariqatining yirik namoyandalaridan biri sifatida inson qalbining pokligi va ma'naviy yetuklikka erishish masalalariga katta e'tibor qaratgan. Jomiy fikricha, insonning komilligi uning tashqi ko'rinishi yoki moddiy boyligi bilan emas, balki qalbining pokligi va ezgu amallari bilan belgilanadi. Shu sababli u insonlarni kamtarlik, halollik, sabr-toqat va mehr-shafqat kabi fazilatlarni egallashga da'vat etadi[5].

Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiy o'rtasidagi do'stlik ham umuminsoniy qadriyatlarning yorqin namunasi hisoblanadi. Tarixiy manbalarda qayd etilishicha, Jomiy Navoiyning ustozlaridan biri bo'lgan va ular o'rtasidagi ilmiy hamkorlik Sharq madaniyati rivojiga katta hissa qo'shgan. Bu do'stlik ilm-fan, ma'naviyat va insonparvarlik g'oyalarining amaliy ifodasi sifatida tarixda muhim o'rin egallaydi. Navoiy o'z asarlarida Jomiy haqida katta hurmat bilan fikr bildirgan va uni "ma'rifat osmonining quyoshi" sifatida ta'riflagan.

Bugungi kunda ham Abdurahmon Jomiy merosi o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Uning asarlarida ilgari surilgan insonparvarlik, adolat, bag'rikenglik, ilm-ma'rifat va komil inson tarbiyasi haqidagi g'oyalar zamonaviy jamiyat uchun ham muhim ma'naviy manba bo'lib xizmat qilmoqda. Xususan, yosh avlodni yuksak ma'naviyat ruhida tarbiyalash, millatlararo totuvlikni mustahkamlash va ma'rifatli jamiyat qurishda Jomiy merosidan samarali

foydalanish katta ahamiyatga ega. Shu jihatdan qaraganda, mutafakkir ijodi nafaqat o'z davrining, balki bugungi va kelajak avlodlarning ham ma'naviy taraqqiyotiga xizmat qiluvchi bebaho meros hisoblanadi⁶.

Abdurahmon Jomiy ijodida umuminsoniy qadriyatlar tizimining muhim tarkibiy qismlaridan biri bag'rikenglik va insonlar o'rtasidagi o'zaro hurmat masalasidir. XV asr Sharq uyg'onish davrida yashab ijod qilgan mutafakkir turli xalqlar, madaniyatlar va ijtimoiy qatlamlar o'rtasidagi hamjihatlikni jamiyat taraqqiyotining asosiy omillaridan biri sifatida baholagan. Uning asarlarida insonning millati, tili yoki ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar, uning insoniy fazilatlari birinchi o'ringa qo'yiladi. Bu jihat Jomiy ijodining umumbashariy mohiyatini belgilovchi asosiy omillardan hisoblanadi.

Mutafakkirning tasavvufiy qarashlarida barcha insonlar Yaratganning bandalari sifatida teng ekanligi g'oyasi ilgari suriladi. U insonlarni bir-biriga mehr-muhabbat bilan munosabatda bo'lishga, adovat va nizolardan uzoq turishga da'vat etadi. Ayniqsa, "Nafahot ul-uns" asarida tasavvuf namoyandalarning hayoti va faoliyati yoritilar ekan, ularning insonlarga xizmat qilish, yaxshilik ulashish va tinchlikni targ'ib etishdek fazilatlari alohida ta'kidlanadi. Jomiy nazarida insonning haqiqiy ulug'ligi uning boshqalarga foyda keltirishida namoyon bo'ladi.

Shoir o'z asarlarida urush, zo'ravonlik va zulmni qoralab, tinchlik va hamjihatlikni ulug'laydi. Uning fikricha, jamiyatdagi ijtimoiy barqarorlik va taraqqiyot faqat o'zaro hurmat hamda bag'rikenglik muhitida yuzaga keladi. Bu qarashlar bugungi globallashuv davrida ham o'z dolzarbligini saqlab qolmoqda. Dunyoning turli hududlarida milliy va diniy ziddiyatlarning yuzaga kelishi sharoitida Jomiy merosida ilgari surilgan bag'rikenglik g'oyalari insoniyat uchun muhim ma'naviy dastur vazifasini o'tashi mumkin.

Bugungi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik siyosati ham ma'lum ma'noda buyuk mutafakkirlarimizning ana shunday insonparvar qarashlariga hamohangdir. Shu bois Abdurahmon Jomiy asarlaridagi bag'rikenglik va hamjihatlik g'oyalarini o'rganish yoshlarni tolerantlik, insonparvarlik va fuqarolik mas'uliyati ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA. Abdurahmon Jomiy Sharq uyg'onish davrining eng yirik mutafakkirlaridan biri sifatida o'zining boy adabiy va ilmiy merosi orqali insoniyat ma'naviy taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan. Uning asarlarida insonparvarlik, adolat, ilm-ma'rifat, bag'rikenglik, mehr-oqibat, komil inson

tarbiyasi va tinchliksevarlik kabi umuminsoniy qadriyatlar chuqur badiiy-falsafiy mazmunda yoritilgan. Shu jihatdan Jomiy ijodi nafaqat XV asr madaniy hayotining yorqin namunasi, balki bugungi kun uchun ham muhim ma'naviy manba hisoblanadi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, mutafakkirning “Bahoriston”, “Haft avrang”, “Yusuf va Zulayho”, “Nafahot ul-uns” kabi asarlarida insonning ma'naviy kamoloti, axloqiy yetukligi va jamiyat oldidagi mas'uliyati masalalari markaziy o'rin egallaydi. Jomiy ilmni taraqqiyot omili, adolatni davlat va jamiyat barqarorligining asosi, insonparvarlikni esa komil insonning eng muhim fazilati sifatida talqin etadi. Uning qarashlarida insonning millati, dini yoki ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar, uning qadr-qimmati va ezgu amallari ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, Jomiy ijodida ilgari surilgan bag'rikenglik, o'zaro hurmat va hamjihatlik g'oyalari bugungi globallashuv sharoitida ham dolzarb ahamiyatga ega. Mutafakkir tomonidan targ'ib qilingan ma'naviy-axloqiy tamoyillar jamiyatda tinchlik va barqarorlikni ta'minlash, yoshlarni yuksak ma'naviyat ruhida tarbiyalash hamda milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, Abdurahmon Jomiy merosi o'zining chuqur gumanistik mohiyati, ma'rifatparvarlik ruhi va umumbashariy ahamiyati bilan bugungi kunda ham o'z qadrini yo'qotmagan. Uning asarlarida mujassam bo'lgan umuminsoniy qadriyatlar yosh avlodni barkamol inson qilib tarbiyalash, jamiyatning ma'naviy salohiyatini yuksaltirish va insoniyat taraqqiyotiga xizmat qiluvchi ezgu g'oyalarni targ'ib etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois buyuk mutafakkir merosini chuqur o'rganish, tadqiq etish va keng targ'ib qilish zamonaviy gumanitar fanlarning dolzarb vazifalaridan biri bo'lib qolaveradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бертельс Е. Э. Джамии и его эпоха. – Москва: Наука, 1965. – 498 с.
2. Жомий Абдурахмон. Баҳористон. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1997. – 240 б.
3. Жомий Абдурахмон. Ҳафт авранг. – Душанбе: Ирфон, 1989. – 560 б.
4. Валихўжаев Б. Ўзбек адабиётшунослиги тарихи. – Тошкент: Ўқитувчи, 1993. – 320 б.

FRANCE

FRANCE

5. Комилов Н. Тасаввуф. – Тошкент: Моvаrоunnаhr, 2009. – 448 б.
6. Ҳайитметов А. Алишер Навоий ва Абдурахмон Жомий. – Тошкент: Фан, 1966. – 184 б.

